

Gestión del conocimiento y la transición a la industria 4.0 en Latinoamérica: Caso Yucatán, México

A. M. Canto Esquivel^{1*}, N. O. Peña Avila¹, L. P. Murillo Tovar¹, R. M. Canul Alcocer¹, F. Cima Cohuo²

¹Tecnologico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Mérida – Yucatán, México

²Old Dominion University, Norfolk, VA 23529, USA

*ana.ce@merida.tecnm.mx

Resumen

La digitalización industrial está transformando a las empresas a través de la denominada Industria 4.0. Esta nueva configuración requiere implementar estrategias de gestión del conocimiento para crear entornos de aprendizaje que fomenten la innovación y el desarrollo tecnológico en la administración de proyectos. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, la gestión del conocimiento es una herramienta competitiva cuyo objetivo es identificar estrategias de innovación, caracterizar habilidades técnicas y capacidades tecnológicas enfocadas a la gestión del talento humano especializado vinculado con las necesidades del sector productivo y de servicios.

En Mérida, Yucatán la digitalización e integración de sistemas de información están mejorando las capacidades de las empresas para la planificación estratégica. Asimismo, factores externos como el desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la aparición de nuevos modelos educativos vinculados a las necesidades de las empresas, están estimulando la transformación hacia una industria digital.

Palabras clave: *industria 4.0, gestión de conocimiento, tecnologías de información y comunicación, capacidades.*

Abstract

Industrial digitization is transforming companies through Industry 4.0. This new configuration requires implementing knowledge management strategies to create learning environments that foster innovation and technological development in project management. For micro, small and medium-sized companies, knowledge management is a competitive tool whose objective is to identify innovation strategies, characterize technical skills and technological capabilities focused on managing specialized human talent.

In Mérida, Yucatán, the digitization and integration of information systems are improving companies' capabilities for strategic planning. Likewise, external factors such as the development of the Information and Communication Technologies sector and the appearance of new educational models linked to the needs of companies, are stimulating the transformation towards a digital industry.

Key words: *Industry 4.0, management knowledge, Information and Communication Technologies, capabilities.*

Introducción

Ante la evidente necesidad de automatizar procesos industriales de manera ubicua, surge la industria 4.0 (I4.0) [1]. Esta revolución industrial desarrolla a un ritmo acelerado tecnologías de última generación, tales como, Inteligencia artificial (IA), Big Data e Internet de las cosas (IoT), a través del potencial de programación y procesamiento computacional [2]. Diversos estudios señalan que la I4.0 apunta a un alto nivel de automatización en procesos industriales mediante la adopción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), donde los límites entre el entorno virtual y el mundo real convergen cada vez más, en lo que se denomina sistemas de producción ciberfísicos (CPPS) [3,4]. La información generada por tal digitalización y adquisición de datos debe ser analizada masivamente y distribuida en tiempo real, surgiendo entonces tecnologías como el cómputo en la nube y protocolos de comunicación inalámbrica que garanticen el flujo de datos, así como, la disponibilidad e integridad de la información y la interacción con esta, a través de la ciberseguridad de los sistemas informáticos. Las tecnologías de la I4.0 están cambiando la economía, la educación, los gobiernos y la sociedad en general. Jacquez-Hernández & Torres [5] concuerdan en su utilización en el diseño, manufactura y comercialización de

productos y servicios, a través de integrar modelos de negocios que consideren la nueva dinámica entre dichas tecnologías y los empleados, así como entre las empresas, los proveedores y clientes.

En ese sentido, actividades laborales que en pasadas décadas necesitaban de una variedad de personas con competencias específicas y lugares físicos para realizarse, están en constante transformación. Por lo tanto, debido a la velocidad de las innovaciones tecnológicas, las empresas necesitan resolver al mismo tiempo el problema de profesionales que estén capacitados en las nuevas tecnologías disruptivas que esta nueva era demanda, y no sólo eso, también el aprendizaje de nuevas habilidades que les permitan a los trabajadores adaptarse de manera óptima a las organizaciones. Esto indica que los trabajadores que se encuentren mejor cualificados y preparados profesionalmente podrán integrarse de mejor manera a los nuevos trabajos que surjan en el futuro de la precariedad laboral en la disrupción tecnológica, mientras que los menos preparados serán reemplazados en su totalidad por sistemas autónomos [6]. Por ende, las empresas, los gobiernos y las instituciones de educación superior (IES) tienen que evitar un escenario de altos índices de desempleo debido a la I4.0, por medio de mecanismos de gestión de conocimiento.

El presente estudio fue realizado con el objetivo de evaluar las necesidades de gestión de conocimiento en el estado de Yucatán, México desde la perspectiva de la industria 4.0. Por lo que se realizó un diagnóstico para caracterizar el nivel de implementación de la I4.0 en las empresas del sector TIC. Asimismo, identificar las competencias técnicas y personales presentes en tales empresas y en los programas académicos de las IES que permitirán el impulso a la I4.0. Finalmente, se relacionaron las áreas de conocimiento en el contexto tecnológico de la I4.0 para vincular a las empresas y el sector académico ante la necesidad de preparación conjunta para enfrentar los retos del mercado laboral que generará la industria 4.0.

Marco teórico

Las inversiones en I4.0 son económicamente significativas, la investigación de la consultora PriceWaterhouseCoopers [7], sugiere que las empresas han invertido \$ 907 mil millones de dólares por año hasta 2020, en productos industriales globales, como software, conectividad de sensores y dispositivos, capacitación de empleados y conducción organizacional hacia el cambio tecnológico. Las empresas del sector TIC son esenciales en la transición a la I4.0, porque desde su posición como fábricas de software, generan productos y servicios para áreas económicas diversas, tales como, el comercio electrónico, la logística de distribución de materias primas, servicios financieros y de telecomunicaciones, entre otros.

Desde el contexto global, la competitividad que demanda el mercado exige a las empresas dedicadas a la TIC, transitar hacia la industria 4.0. En esta nueva dinámica que afrontan los diferentes sectores industriales, los empresarios necesitan enriquecer su planta laboral con profesionales cuya capacidad haya sido validada por instituciones certificadas. Por lo tanto, las IES juegan un papel relevante al proveer a las empresas recurso humano de calidad que pueda adaptarse a los cambios en la I4.0 [8]. Blázquez, Masclans & Canals [9] realizaron entrevistas y encuestas a 53 empresas de doce sectores de la industria española, para conocer las perspectivas de los altos índices de desempleo entre los jóvenes y las competencias requeridas en la I4.0. Algunos de los resultados obtenidos señalan que el 72 % de las empresas consideran que la I4.0 influye en los nuevos perfiles de trabajo y el 68% mencionan que los empleados contratados de IES no tienen los conocimientos en nuevas tecnologías. De igual manera, Ganzarain & Errasti [10], realizaron un programa piloto en el país vasco sobre la integración de la industria 4.0 en pequeñas y medianas empresas. Los resultados manifestaron que estas no visualizan oportunidades en el uso de nuevas tecnologías y carecen de una metodología para evaluar su nivel de preparación ante la Industria 4.0. En conclusión, la implementación de estas nuevas tecnologías tiene componentes geográficos, de conocimiento y de cultura empresarial muy específicos para el desarrollo de la I4.0.

Es claro que la transición a la industria 4.0 tiene vetas regionales muy marcadas, se requieren estudios locales para construir un marco de referencia entorno al sector TIC, particularmente en regiones Latinoamericanas, con áreas de oportunidad, como es el caso de Yucatán, México. Este estado se perfila desde hace una década como un polo de desarrollo de tecnologías de la información y comunicación. Existen las condiciones necesarias y suficientes tanto en el entorno regional como nacional para incrementar el desarrollo del *clúster* de la industria del software en Mérida, Yucatán [11]. En la actualidad este potencial gira entorno al nivel de madurez de los procesos de desarrollo tecnológico y gestión de las pequeñas y medianas empresas del sector TIC, así como, sus acciones de capacitación de talento humano y certificación para llevar sus productos a un futuro potencial de ventas en la región y el mercado internacional.

Diseño de la investigación

El estudio evalúa la implementación de estrategias de gestión del conocimiento en empresas del sector de las TIC en Mérida, Yucatán, México. Como se muestra en la tabla 1, se recopilaron datos de 39 empresas clasificadas por el número de trabajadores según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI). De igual manera se consideraron 22 programas educativos relacionados con el sector de las TIC. Se utilizó un enfoque basado en encuestas que combina la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos. El instrumento de la encuesta incluía escala Likert y elementos abiertos que evaluaban diferentes componentes de la gestión del conocimiento vinculados con la industria 4.0.

Tabla 1. Clasificación de las empresas que participan en el estudio [13].

Número de empleados	Número de empresas	Clasificación	Total
0-5	2	Micro	14
5-10	12		
11-30	14	Pequeña	18
31-50	4		
51-100	3	Mediana	3
101-250	3	Grande	4

En relación con los programas educativos relacionados con las TIC se contemplaron 22 programas de Licenciatura, Ingenierías y Técnicos Universitarios Superiores de diversas universidades privadas y públicas a través de la participación de sus coordinadores académicos. Para el registro y análisis de los datos obtenidos una vez aplicados los cuestionarios y entrevistas a todos los grupos de estudio, se hizo uso de *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) como software de estadística. La tabla 2 detalla los factores e indicadores que se manejan para el desarrollo de instrumentos de recolección de datos.

Tabla 2. Factores e indicadores de la investigación [13].

Factores	Indicador
Competencias personales para la I4.0	Adaptabilidad y flexibilidad ante el cambio, Trabajo en equipo y cooperación, Habilidades sociales, Construcción de red de contactos (Networking), Comunicación, Confianza en nuevas tecnologías, Gestión del fracaso, Capacidad de trabajo bajo presión, Toma de decisiones, Creatividad y aprendizaje, Gestión de conflictos, Capacidad de liderazgo, Gestión y asignación de responsabilidades
Competencias técnicas para la I4.0	Seguridad de la información y protección de datos, Implantar tecnologías 4.0, Mantenimiento y reparación de equipos, Conocimientos de aspectos legales, Conocimientos de programación, Capacidad de análisis de datos, Conocimiento de estadística o visualización de datos, Conocimiento de organización y procesos, Resolución de problemas, Dominio del idioma inglés
Necesidades de conocimiento para la I4.0	Big data, La nube, Impresión 3D, Redes sociales, Desarrollo web y móvil, Simulación, Inteligencia artificial, Internet de las cosas, Ciberseguridad

Resultados y discusión

Los resultados ayudaron a identificar las capacidades técnicas y personales desde la perspectiva de I4.0, así como las áreas de conocimiento en las que existe potencial para que las empresas del sector de las TIC contribuyan al desarrollo económico de la región. La integración de tecnologías para lograr la eficiencia de la producción es uno de los elementos más importantes que las empresas destacan para la implementación de I4.0. Además, los gerentes señalaron que tecnologías como Big Data, IoT, AI e impresión 3D son vitales para la automatización e integración de procesos en la cadena de valor.

Todas las empresas reconocen el importante papel que juegan las universidades en la era de I4.0. Del total de participantes, el 61% conoce el término Industria 4.0. Adicionalmente, 33% de los gerentes está de acuerdo en que las universidades deben proporcionar herramientas para el uso de tecnologías disruptivas. El 23% de los

encuestados menciona que es importante fortalecer el vínculo entre las universidades y las empresas para desarrollar capital humano capacitado de acuerdo con las necesidades industriales reales de la región. Además, el 48% de las compañías se encuentran realizando acciones relacionadas con la Industria que incluyen el desarrollo de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), tecnología financiera, Inteligencia Artificial (AI), proyectos con vehículos aéreos no tripulados (UAV), Big Data, computación en la nube, Internet de las Cosas (IoT), Realidad Virtual (VR), Business Intelligence (BI), plataformas de rastreo satelital y cadena de bloques (Blockchain). La Tabla 3 muestra los hallazgos relevantes del estudio.

Tabla 3. Hallazgos relevantes desde la perspectiva de los directivos respecto a la Industria 4.0 [13]

Porcentaje	Hallazgo
48%	Realizan acciones relacionadas con la industria 4.0 (Big Data, IoT, IA y desarrollo de ERP).
39%	Desconoce el término de industria 4.0.
23%	Mencionan que es relevante hacer una vinculación fuerte entre las universidades y empresas.
100%	Reconoce el papel importante que tienen las universidades y su vinculación empresarial ante nuevos procesos.
33%	Reconoce la importancia de dar a conocer los conceptos básicos, las aplicaciones generales y los procesos de negocios que incluye la industria 4.0.

Para la identificación de las competencias técnicas necesarias dentro de las empresas del sector TIC que permitirán el impulso a la Industria 4.0, se encontró que los directivos evaluaron como muy alto el grado que poseen sus empleados en las competencias de conocimientos de programación y resolución de problemas, con una media 4.5 y 4.6 en la escala de Likert respectivamente. De manera descendente, la capacidad de análisis de datos y el conocimiento en organización y procesos obtuvieron una media arriba de 4.

En la figura 1 se pueden observar las competencias que fueron evaluadas y sus respectivos promedios de acuerdo a la escala de Likert, el presente estudio destaca la competencia del idioma inglés con un promedio de 3.8, al igual que la competencia de conocimientos de estadística con 3.5, ya que la Industria 4.0 en Latinoamérica requiere de habilidades en el análisis de información para la toma de decisiones y diseño de estrategias en las empresas. En ese sentido, el dominio del idioma inglés para el caso del Estado de Yucatán es indispensable ante la existencia de diversas empresas con capital extranjero y la transferencia de tecnologías.

Figura 1. Competencias personales evaluadas en universidades del sector TIC [13]

Desde la perspectiva de los directivos se evaluaron las competencias personales de sus empleados. En la figura 2, se muestra la evaluación de cada una de ellas en la escala de Likert, entre las cuales destacan: la creatividad y aprendizaje, la adaptabilidad al cambio y la confianza en nuevas tecnologías con un puntaje de evaluación promedio de 4.4. Otras competencias presentes en los empleados de las empresas, como el trabajo en equipo y el trabajar bajo presión fueron catalogadas con una evaluación de 4.3. Dentro de las competencias con índices más bajos se encuentran la gestión del fracaso y construir una red de contactos. En este punto se identifican áreas de oportunidad ya que es complicado para el trabajador desarrollar elementos que le ayuden a sobrellevar dichas situaciones en arquetipos de éxito.

Figura 2. Competencias personales evaluadas en empresas del sector TIC [13]

Por otra parte, el estudio analizó desde la perspectiva de los coordinadores académicos de las IES públicas y privadas, competencias técnicas y personales presentes en los planes de estudio de 22 programas académicos relacionados a las TIC para enfrentar los retos del mercado laboral que generará la I4.0. Sobre las competencias técnicas, se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 3, destacan dos de ellas con la validación del 100% de la población, la resolución de problemas y conocimientos de programación. Las competencias técnicas presentes en el 81% de los programas son del dominio del idioma inglés y el conocimiento en organización y procesos, cabe resalta a la capacidad de análisis de datos con el 77% de la población.

Figura 3. Competencias técnicas evaluadas en universidades del sector TIC [13].

A continuación, en la Figura 4 se muestran las competencias personales que se consideran dentro de los programas educativos. La gestión del fracaso, la gestión de conflictos y construir una red de contactos fueron las tres competencias personales seleccionadas el 54% de las ocasiones. Lo anterior llama la atención ya que estas competencias están ligadas a la generación de habilidades blandas. En cuanto a las competencias de toma de decisiones y el trabajo en equipo fueron seleccionadas en un 100%, le siguen la capacidad de liderazgo y capacidad de trabajar bajo presión con el 95%. La confianza en nuevas tecnologías fue seleccionada en un 84%, la competencia referente a la comunicación en un 81% y la creatividad con el 90%. Adaptabilidad al cambio y habilidades sociales están presentes en 17 y 16 planes académicos respectivamente, dicha información coincide con la evaluación por parte de los directivos de las empresas.

Figura 4. Competencias personales evaluadas en universidades del sector TIC [13].

A continuación, en la Figura 5 se puede observar una comparación entre la importancia que tanto empresas del sector TIC como IES a través de sus planes de estudio dan a las áreas de conocimiento relacionadas con la Industria 4.0. En ese sentido, el desarrollo web y móvil obtuvo un puntaje promedio entre 4.2 a 4.5 lo que indica la asociación de las TIC con la transición a la I4.0 en Yucatán. También se puede observar que en el caso del cómputo en la nube (Cloud Computing) para las empresas tiene un promedio de 4.5, sin embargo, para las universidades tiene un promedio menor de 3.9, lo cual evidencia la falta de actualización en el sector académico, por lo que resulta no relevante como área del conocimiento para esta última.

Figura 5. Evaluación de áreas de conocimiento entre empresas y universidades [13].

Para el Big data como área de conocimiento, el puntaje de las empresas es de 3.9 y de las universidades es de 3.6 lo que indica que tiene una importancia regular de acuerdo a la escala de Likert para ambos casos. Otro dato relevante, es el área de la simulación, los cuestionarios aplicados a las empresas dieron como resultado un promedio de 2.4 y en las universidades de 3.5, se determina entonces que en las empresas es necesario reforzar la difusión de dicha tecnología y los beneficios económicos y de innovación que esto implica.

Existe una simetría relevante con 3 áreas del conocimiento para las empresas del sector TIC: el desarrollo web y de aplicaciones móviles muchas veces ligado con la oferta de servicios digitales, está ligado al uso del cómputo en la nube para montar dichas herramientas en servidores virtuales, para que de manera paralela el uso de Big data permita interpretar y analizar altos volúmenes de información. Adicionalmente se puede observar a la ciberseguridad como un área del conocimiento complementaria con el fin de proteger la información que estos sistemas informativos manejan de manera ubicua y en tiempo real. En comparación con ello, las IES muestran promedios similares en importancia por lo que es visible la generación de estrategias de vinculación.

Ahora bien, en cuanto a un área considerada base primordial para la I4.0, el Internet de las cosas el promedio en cuanto al nivel de importancia por parte de los directivos fue de 3.1 y 3.8 desde la perspectiva de Instituciones de Educación Superior. Es importante mencionar que, a diferencia de las empresas, todas las universidades conocen el término Industria 4.0 es por ello la importancia de vincular a ésta con el sector TIC. Por esta vía las empresas pudiesen obtener una visión más amplia ante las nuevas tendencias tecnológicas [13].

Trabajo a futuro

El estudio en su siguiente fase debe proponer estrategias de acción para guiar a las micro, pequeñas y medianas empresas en la implementación de enfoques de gestión del conocimiento para estimular la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología e inteligencia competitiva. De igual manera perfilar necesidades educativas regionales en función de la digitalización empresarial y la transformación de diversos modelos de negocios como estrategias económicas globales. Finalmente, se deben caracterizar habilidades específicas (*hard-soft skill*) compatibles con tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 con más potencial de desarrollo en Latinoamérica, por lo que se vislumbra necesario replicar esta investigación en regiones con diversos contextos empresariales y académicos.

Conclusiones y recomendaciones

Es pertinente establecer las condiciones necesarias para desarrollar una correcta gestión del conocimiento que implique la vinculación entre el sector académico, empresas del sector TIC en Yucatán e instancias gubernamentales. La recomendación para ello es poner en práctica diferentes mecanismos de cooperación tecnológica, basadas en el financiamiento, asesoramiento y divulgación de proyectos científicos y tecnológicos. Dentro del mismo contexto es preciso modernizar el arreglo productivo empresarial de tipo clúster situado en la región, lo que podría potencializar el desarrollo de proyectos innovadores enfocados a la I4.0, así como el desarrollo de competencias tanto técnicas como personales de empleados y egresados de IES ante la I4.0 y sus sinergias laborales a nivel global.

También se considera adecuado que los directivos de las empresas incentiven la incorporación de concepto I4.0 en el sector, principalmente en pequeñas y medianas empresas e identifiquen las áreas de conocimiento relacionadas con la I4.0 con más potencial de desarrollo para diseñar modelos de negocio e inversiones entorno a ello, mediante correlacionar los planes tecnológicos estratégicos a nivel nacional e internacional con la finalidad de obtener mayor competitividad. En cuanto a las competencias que poseen sus empleados, se recomienda hacer un análisis para caracterizar a mayor profundidad las necesidades de formación que existen y se realicen acciones concretas al respecto, algunas recomendaciones son fortalecer destrezas técnicas a través de talleres, cursos presenciales e inclusive la formación de habilidades digitales para fomentar la capacitación autogestiva en línea, lo anterior considerando que las competencias personales no deben menospreciarse, sino que deben tomar un lugar importante, ya que las habilidades blandas forman un papel coyuntural en la formación de profesionales en el siglo XXI [5], como mencionan Blázquez, et al. [9] en su estudio, donde todas las empresas encuestadas dan importancia a las habilidades de trabajo en equipo y capacidad de ejecución de las tareas, además que para el 91% de las empresas la capacidad de comunicación es considerada de vital importancia.

Adicionalmente, las IES deben mejorar la formación de estudiantes, desde el rediseño de sus planes de estudios ante el contexto científico y tecnológico actual, por lo que modelos como la formación dual siguieren una alternativa para la transformación digital de las empresas y su vinculación con las universidades [14]. Diversas universidades en México proponen la creación de mecanismos de recopilación de datos para analizar grandes volúmenes de información sobre la demanda y las tendencias actuales de las necesidades de competencias profesionales del mercado laboral. Al no tener este tipo de mecanismos actualizando la demanda y oferta de conocimiento de manera bidireccional entre empresas e IES se presenta una obsolescencia en el capital humano formado [8].

Dado que el proceso de transición a la Industria 4.0 en Latinoamérica se encuentra en una fase relativamente temprana de su desarrollo, existe un margen de acción considerable para empresas globales de base tecnológica, sus sedes regionales e Instituciones de Educación Superior. La importancia de lo anterior radica en desarrollar una visión estratégica de gestión del conocimiento en I4.0 que permita desde la inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico que empresas y universidades, generen innovación aplicada a procesos, productos o servicios. Los resultados del estudio también siguieren tomar en cuenta a la sociedad dentro de un modelo de gestión de cuádruple hélice, ya que, desde el comienzo hasta el final de la cadena de suministros, es a esta a quien afectará cualquier producto o servicio elaborado en la transformación digital.

Agradecimientos

Agradecemos a las IES y a las empresas del sector TIC en el estado de Yucatán, México, que participaron en el estudio a través de sus equipos de trabajo y representantes. Asimismo, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, por permitir financieramente que los autores realizáramos las acciones de campo que la investigación requería.

Referencias

- [1] H. Kagermann and W. Wahlster, "Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0: Final Report of the Industrie 4.0 Working Group," *Germany*, 2013.
- [2] W. MacDougall, "Industrie 4.0: Smart Manufacturing for the Future (Brochure20750)," *Germany Trade and Invest, Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH*, 2014.
- [3] S. Yang, M. R. A. Raghavendra, J. Kaminski, and H. Pepin, "Opportunities for industry 4.0 to support remanufacturing. Applied Sciences (Switzerland)," 8(7). <https://doi.org/10.3390/app8071177>, 2018.
- [4] F. Tao, Y. Zuo, L. D. Xu, and L. Zhang, "IoT-Based intelligent perception and access of manufacturing resource toward cloud manufacturing," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 10(2), 1547–1557, <https://doi.org/10.1109/TII.2014.2306397>, 2014.
- [5] M. Jacquez-Hernández, and V. G. López Torres, "Modelos de evaluación de la madurez y preparación hacia la Industria 4.0: una revisión de literatura," vol. VI, no. 20, 2011.
- [6] J. Mercader, "El impacto de la robótica y el futuro del trabajo," *Revista de La Facultad de Derecho de México*, 67(269), 174, <https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2017.269.62438>, 2017.
- [7] PriceWaterhouseCoopers, "Industry 4.0: Building the digital enterprise," *Recuperado el 24 de octubre de 2019, de www.pwc.com/industry40*, 2016.
- [8] ANUIES, "Visión y acción 2030 Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México," *Recuperado de https://visionyaccion2030.anuiex.mx/Vision_accion2030.pdf*, 2018.
- [9] M. L. Blázquez, R. Masclans, and J. Canals, "El futuro del empleo y las competencias profesionales del futuro: la perspectiva de las empresas". Retrieved from <https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0490.pdf>, 2019.
- [10] J. Ganzarain, and N. Errasti, "Three stage maturity model in SME's towards industry 4.0," *Journal of Industrial Engineering and Management*, 9(5), 1119–1128, <https://doi.org/10.3926/jiem.2073>, 2016.
- [11] M. J. Caro Encalada, and C. E. Leyva Morales, "El cluster de la industria del software en Mérida, Yucatán," *Universidad Autónoma de Yucatán. Contaduría y administración*, (224), 137-157, ISSN 0186-1042, 2008.
- [12] INEGI, "Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa. Estratificación De Los Establecimientos," *México*, 2014.
- [13] N. O. Peña Avila, "Gestión del conocimiento ante la implementación de la industria 4.0 (Tesis de maestría)," *Tecnológico Nacional de México, Mérida. Yucatán*, 2019.
- [14] D. T. Kahale Carrillo, "La formazione (in Spagna e in Italia) in Industry 4.0," *Labour & Law Issues*, 2(2), 1. 4271, <https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/6495>, 2016.
- [15] M. Morales, "Sistema de aprendizaje dual: ¿Una respuesta a la empleabilidad de los jóvenes?," *Revista Latinoamericana de Derecho Social*, 19, 87–110. [https://doi.org/10.1016/s1870-4670\(14\)70665-7](https://doi.org/10.1016/s1870-4670(14)70665-7), 2014.